

OFICI Home Services: Aplicación para reactivar una zona económica.

M. Maceda Rodríguez¹; M. Martínez Moreno²; M. Amaro Hernández³; Y.A. Cryderman Corone³; G. Flores Aguilar³;

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz,

²Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz.

³Estudiante del Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz,

Av. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, C.P. 91897, Veracruz, Ver., México
mariaelena.macedarodriguez@itver.edu.mx; martham_m@hotmail.com; miguel.a.amaro.h@gmail.com;
yazminandreacc@gmail.com; gabriel-floresA@outlook.es;

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

México carece de proyectos de innovación que representen una oportunidad de progreso para las personas, son pocos los que cuentan con bases sólidas y que tengan como prioridad ayudar a los clientes. Uno de los principales objetivos de Ofici Home Services es apoyar a las personas que trabajan de forma independiente ofreciéndoles una alternativa a los medios de difusión tradicionales que generalmente manejan precios que resultan elevados, en contraste con el promedio de ingresos que percibe un prestador de oficios.

Ofici Home Services es una plataforma Web que sirve como un enlace entre clientes y prestadores de servicios u oficios y permite activar la economía con la prestación y contratación de estos servicios, diseñando un espacio donde puedan presentar mediante fotografías y descripciones, sus trabajos o servicios realizados, así como recibir evaluaciones por parte de los clientes, generando así confianza a quien les contrate.

Palabras claves: Servicios para el hogar, prestador de servicios, reactivación económica, plataforma web.

Abstract

Mexico lacks innovation projects that represent an opportunity for progress of people, few have solid foundations and have the priority to help customers. One of the main objectives of Ofici Home Services is to support people who work independently by offering them an alternative to the traditional media that usually handle high prices in contrast to the average income perceived by a service provider.

Ofici Home Services is a Web platform that serves as a link between clients and service providers or trades and allows to activate the economy with the provision and contracting of these services, designing a space where they can present through photographs and descriptions, their works or services, as well as receiving evaluations from customers, thus generating confidence to the customers.

Key words: Ofici Home Services, service provider, economic reactivation, web.

Introducción

La innovación es crucial para las empresas, países y sociedades debido a su conexión con la generación de valor que deriva en crecimiento, bienestar y desarrollo. Las tendencias han ido evolucionado a la innovación, de ser una actividad centrada en el interior, centrada en el producto y en gran parte analógica hacia una actividad centrada en el exterior, orientada al servicio y altamente digitalizada, que abarca funciones internas e involucra a clientes, proveedores e incluso competidores (Frishammar, Richter, Brattström, Magnusson, & Björk, 2019).

En México, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) es de, alrededor medio punto del PIB, menor al mínimo del 2% que invierten los países desarrollados y del 4% que invierten los líderes en innovación (Arreola, 2019).

Según Porter (2009), la prosperidad de una nación se crea, y su competitividad depende de la capacidad para innovar y mejorar, así como del aprovechamiento en su posicionamiento geográfico. En un mundo donde las necesidades del cliente son cada vez más sofisticadas, la innovación se está convirtiendo en una cuestión fundamental para el crecimiento y la prosperidad a nivel corporativo, a la vez que se reconoce como una fuente de vitalidad y ventaja competitiva (Ahmed, Shepherd, Ramos G, & Ramos G, 2012). La innovación siempre ha sido una base fundamental para el desarrollo y la competitividad de empresas, regiones, naciones y el mundo en general.

La construcción de cualquier tecnología surge de una idea basada en cubrir alguna necesidad o deseo. Piet Pietrobelliand Soete (2011) declaró que, debido a la globalización y al liberalismo comercial, la ventaja de la difusión de tecnología internacional solo se puede presentar con esfuerzos paralelos de innovación local y la presencia de estructuras modernas de investigación y desarrollo conducentes en los sistemas de innovación. La tecnología es la habilidad para crear una forma reproducible capaz de generar bienes, procesos o servicios nuevos y mejorados a distintas adaptaciones a las necesidades de los consumidores o usuarios. Al analizar la sociedad moderna podemos decir que la innovación tecnológica ha transformado nuestras sociedades de una forma muy profunda. La innovación está impulsada por las mega tendencias que se observan en las ciencias, la tecnología y la sociedad. El enfoque típico de la innovación tecnológica consiste en la creación de tecnologías innovadoras que hagan posible la realización de aspectos totalmente nuevos. El desarrollo de la tecnología tiene consecuencias importantes para la innovación de las empresas y a todos los niveles: producto, proceso, administración y estrategia (Ahmed, Shepherd, Ramos G, & Ramos G, 2012). Al momento de la construcción de una innovación es necesario tener en cuenta cómo se va a organizar adecuadamente los recursos, materiales y personal para realizar ciertas tareas que ayuden a la elaboración del proyecto, a esto se le llama Gestión de la innovación y tecnología. Según Juan Ignacio Ustaran Cervantes, Director General Corporativo Grupo Analítico ABC, menciona que la gestión de la innovación y tecnología es “El proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los existentes, y transferir esas mismas ideas a las fases de fabricación y comercialización”

Reyes (2018) comenta que, la innovación tecnológica mexicana tiene un futuro incierto. Las compañías día a día cuentan con más competencia, por lo que es imprescindible para ellas lograr la mayor cantidad de ventajas en mercados muy competitivos; por ende, el desarrollo de software debe estar en capacidad de explotar estas ventajas (Barrios, 2015). Por otro lado, los micro servicios, aunque no hay una definición formal se puede explicar cómo una serie de pequeños servicios autónomos que trabajan conjuntamente. Una definición sobre el marketing es la de Rodríguez (2008), el cual es basada en una filosofía que defiende el establecimiento de relaciones permanentes con los clientes que puedan convertirse en una fuente de beneficios para ambas partes, los consumidores y los prestadores de servicios u organizaciones. El servicio Web podría definirse como un amplio sistema multimedia de acceso a información heterogénea distribuida por toda la red en forma de documentos hipertextuales (Cobo, Gómez, Pérez, & Rocha, 2005).

Todos los servicios que se ofrecen en internet, entre ellos el servicio Web se basan en la denominada relación cliente/servidor, considerando la conexión de dos tipos de equipos de cómputo (servidor: ofrece los servicios al resto de equipos conectados y el cliente: equipos de usuarios individuales que se conectan a la red solicitando servicios).

Veracruz es una zona económicamente activa con diversidad de oficios y servicios que pueden generar recursos para su crecimiento, a través de la Secretaría del Trabajo y dependencias de capacitación para el trabajo se ha buscado incentivar este sector de la población, sin embargo, los medios para darse a conocer son muy caros y poco atractivos para el solicitante de servicios, o poco confiables como es el caso de las redes sociales. En este proyecto se asocian los términos del marketing al publicitar servicios u oficios conjuntamente en una zona económica a través de una plataforma Web que permita la publicación, búsqueda y contratación de los servicios.

El Tecnológico Nacional de México a través de la Secretaría de Extensión y vinculación y la dirección de vinculación e intercambio académico señala en su manual de operación que, de conformidad al artículo 2º. Fracción II del decreto de creación de este órgano desconcentrado que, tiene por objeto formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, para la incorporación de los avances científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo nacional y regional (TecNM, 2019).

Por lo anterior, en el primer cuatrimestre del año se publica la convocatoria ENEIT 2019 (Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica) y se participa con el proyecto denominado OFICI Home Services en la etapa local en el Instituto Tecnológico de Veracruz, logrando pasar a la etapa regional a celebrarse en el mes de septiembre.

Ofici Home Services es una plataforma que permite generar fuentes de ingresos a los prestadores de servicios u oficios y ser el enlace con los clientes que requieren de ellos, en una forma confiable y segura, donde el cliente podrá conocer los trabajos realizados y las recomendaciones del prestador de servicios y de igual manera podrá evaluarlo. Ofici Home Services ofrece sus servicios como un tercero y como un medio de publicidad cumpliendo los objetivos de comunicar productos o servicios a los clientes potenciales (Russel & Lane, 1993).

Metodología

Materiales

Los materiales que requirió el proyecto OFICI Home Services son los siguientes:

- ✓ Lenguaje de programación para HTML en su versión 5.0
- ✓ Gestor de base de datos PHPMyadmin en versión 4.8.5
- ✓ MYSQL Server versión 8
- ✓ Acceso en la nube a través de Hostgator México
- ✓ El dominio de Google Domains para ser el enlace con la base de datos y la aplicación
- ✓ Para pagos de suscripciones se usará la plataforma PayPal
- ✓ Uso de co-working para el desarrollo de la aplicación y trabajo colaborativo

Usos y beneficios de la plataforma

Los prestadores de servicios u oficios, como técnicos en reparación de aires acondicionados, carpinteros, albañiles, niñeras, enfermeras entre otros, que requieran dar a conocer sus servicios podrán suscribirse al portal Web en tres modalidades: Básica, Medium o Premium, dependiendo la suscripción podrá publicitar de forma básica, con fotografías de sus trabajos realizados o cartas de recomendación para la mejor contratación de sus servicios.

Impacto del usuario

Para el prestador de servicios: poder generar mayores ingresos y gastando menos que a través de los medios impresos o redes sociales, dando mayor oportunidad a ser contratados.

Para el contratante: confiabilidad, conocer los trabajos o recomendaciones y poder evaluar al prestador de servicios.

Formulación de los precios

Mediante distintas búsquedas y análisis se determinaron los precios los cuales serían los convenientes para que los clientes (prestadores de servicios), pagaran para que su publicación estuviera activa en la plataforma durante un mes, se hicieron comparativos con métodos de publicidad actuales los cuales demostraron ser más costosos para los clientes.

Recursos utilizados para la generación de datos

Como meta se realizó un estudio de mercado para que se pudieran reunir, planificar, analizar y comunicar los datos relevantes ante la situación del mercado que el proyecto afrontará (Hayes, Bloom, & Kotler, 2004). Se elaboró una encuesta a través de google forms (herramienta de formularios en línea) a los clientes potenciales (clientes que requieren el servicio), con la finalidad de conocer sus necesidades principales al momento de contratar un servicio. El contenido del cuestionario se puede apreciar en la Figura 1.

1. ¿Ha requerido algún servicio de mantenimiento o reparación en los últimos 6 meses?
Si
No

2. ¿Tiene alguna preferencia de género al contratar un trabajador?
Femenino
Masculino
Indiferente

3. Para contratar a una persona ¿Cuáles son los factores que considera importantes?
Edad joven
Disponibilidad de tiempo
Precio
Confiabilidad

4. ¿Qué tipo de servicio es el que más ha requerido?
Niñera
Empleada doméstica
Eléctrico
Fontanero
Mecánico
Mantenimiento de climas
Reparación de electrodomésticos
Herrero
Albañil
Pintor
Aluminero

5. ¿En dónde requirió el servicio?
Hogar
Oficina

6. ¿Al contratar a alguien toma en consideración que este cuente con servicio médico?
Si
No

7. ¿Cuál es el medio más común que acude para contratar un servicio?
Medios impresos
Redes sociales
Recomendación de terceros

Figura 1. Encuesta en Google Forms. Fuente: Autoría propia.

De una población de 250 personas se obtuvo el 70% de respuestas. Los gráficos más sobresalientes se muestran a continuación. Pregunta 3, los factores que buscan en la persona a contratar (ver Figura 2); siendo la confiabilidad de la persona lo más importante en una contratación, y la edad lo menos importante con 1.2% a favor, infiriendo que la posibilidad de contratación de adultos mayores es alta. Pregunta 4, la que obtiene los oficios más solicitados (Ver Figura 3); y tomando en cuenta que se aplicó la encuesta en la zona conurbada, mantenimiento a climas es el servicio más requerido con el 32% a favor.

Figura 2. Factores a requerir en un prestador de Servicios. Fuente: Autoría propia.

Figura 3. Principales servicios solicitados. Fuente: Autoría propia.

Pregunta 5, se cuestionó si era la oficina o el hogar donde más requerían el servicio (ver Figura 4), siendo el hogar el más solicitado con el 93% a favor. Pregunta 7, conocer los medios más comunes de búsqueda para contratar un oficio (Ver Figura 5), siendo la recomendación de terceros la más solicitada con casi el 80% de la población, y se puede observar, que tan sólo el 1.2% busca servicios a través de medios impresos, siendo éste cada día el menos recurrente.

Figura 4. Lugares de búsqueda de servicios.
Fuente: Autoría propia.

Figura 5. Lugar a requerir el servicio.
Fuente: Autoría propia.

Resultados y discusión

Al terminar de ejecutar los distintos procesos, se logró el objetivo deseado, se creó una plataforma que puede realizar las acciones para las que fue diseñada. Al ingresar al sitio web www.ofici.ml, se puede acceder a la plataforma y disfrutar de sus servicios, la página principal ofrece un catálogo de todas las actividades que se pueden realizar, que va desde la información de cómo utilizar la página de manera eficiente, hasta como solicitar un servicio u ofrecerlo, como se puede apreciar en la Figura 6.

Figura 6. Portal Ofici. Fuente: (Ramírez, y otros, 2019)

Una de las cualidades más importantes con la que cuenta la página es que las personas que requieren un servicio urgente pueden contactar a algún trabajador más cercano, esto mediante la geolocalización, como se observa en la Figura 7.

Figura 7. Ubicación del usuario. Fuente: (Ramírez, y otros, 2019)

En el sitio web se puede acceder a la página donde te brinda diferentes opciones, las principales son “necesito un servicio” y “ofrezco un servicio”. Cuando uno da click en el apartado “ofrezco un servicio”, la página lo direccionará a una serie de pasos que debe de cumplir para completar el registro y publicación adecuadamente, según se muestra en la Figura 8.

Figura 8. Pasos para publicar. Fuente: (Ramírez, y otros, 2019)

Los precios que Ofici Home Services maneja, se obtuvieron en base a un estudio de mercado donde se analizaron medios alternos de publicidad como lo son el periódico y redes sociales (Facebook) con la finalidad de ofrecer costos bajos en el uso de la plataforma web sin perder de vista el margen de utilidades (Figura 9). Como toda organización redituable, se determinaron los ingresos y egresos para que la empresa pueda subsistir en el mercado. (Fischer & Espejo, 2011).

LAS TARIFAS DEL CLIENTE BASICO SON LAS SIGUIENTES:				
INCLUYE:	12 palabras negritas		tarifa semanal:	\$ 65,00
		PERIODICO	OFICI	Facebook
	12 PALABRAS	\$ 60,00	-	-
	NEGRITAS	\$ 66,00	-	-
	UN MES	\$ 3.528,00	\$ 65,00	\$ 130,00
	AHORRO	\$ 3.463,00		\$ 65,00

Figura 9. Pasos para publicar. Fuente: (Ramírez, y otros, 2019)

Para crear una cuenta en Ofici Home Services, se requieren datos para poder formar el perfil del solicitante: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico, número telefónico, contraseña y la ciudad de donde pertenece, tal y como se observa en la Figura 10.

Figura 10. Creación de la cuenta en la plataforma. Fuente: (Ramírez, y otros, 2019).

La plataforma también ofrece los servicios de facturación en dado caso que sea necesario para los clientes. La forma de pago es accesible ya que se puede pagar a través del sistema Paypal, este sistema ayuda a agilizar el proceso del pago por los servicios de publicidad. El sitio web también cuenta con una calificación por parte de las personas que contratan el servicio hacia las personas que lo ofrecen, esto con la finalidad de poder retroalimentar la página, de esta forma los clientes podrán buscar al prestador de servicio que se encuentre más cerca, que esté mejor calificado o de acuerdo a las cualidades que requiera para completar el servicio. La accesibilidad de la plataforma permite acceder a los distintos servicios que ofrece, para que cualquier tipo de personas puedan utilizarlo sin complicaciones.

Ofici Home Services busca actuar como un tercero, es decir, no se involucra entre el acuerdo cliente-trabajador y no cobra comisión por algún trabajo realizado, ofreciendo así libertad en la negociación entre el cliente y el trabajador.

El pasado mes de mayo, el proyecto Ofici Home Services compitió a nivel local en el concurso ENEIT 2019 en el Instituto Tecnológico de Veracruz, el proyecto ingresó en la categoría de software obteniendo el 1er lugar, ganando además el derecho a participar en la etapa regional a celebrarse en el mes de septiembre (Figuras 11 y 12).

Figura 11. Reconocimiento de primer lugar categoría Software fase local. Fuente: (TecNM-ITVer, 2019).

Figura 12. Presentación de la plataforma. Fuente: autoría propia.

Como un resultado adicional, y para ejercer el derecho a prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial (Gov.mx, 2019), se gestionó el pasado 21 de junio, el registro de OFICI Home Services de manera formal ante Indautor, obteniendo el número de registro: 03-2019-062109315400-01, apoyando así la generación de derechos de autor en nuestro país.

Trabajo a futuro

Ofici Home Services está diseñado para crecer de manera exponencial, como meta a corto plazo la plataforma funciona para servicios en casa u oficina para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río con la finalidad de reactivar la economía local. Se propone además firmar convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la capacitación para el trabajo como ICATVER (Instituto de Capacitación para el Trabajo) y CECATI (Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial).

A mediano plazo, OFICI Home Services planea tener una cobertura a nivel regional, uno de los puntos principales a abordar es tener en cuenta las necesidades de los clientes dentro la misma región, por lo que, se realizarán encuestas para detectar éstas oportunidades y así la plataforma tenga una mejor cobertura. En esta etapa del proyecto también se tiene planeado realizar una aplicación móvil de la plataforma web y así sea más rápido el acceso a el sitio permitiendo una comunicación más eficiente entre los clientes y prestadores de servicios.

Al largo plazo, se considera contar con una cobertura nacional tanto para el sitio web como para la aplicación, para esto se necesitarán estudios de mercado más amplios para identificar a los clientes por estado según sean sus necesidades debido a las distintas zonas geográficas, climatológicas, económicas, etc, establecidas a lo largo del país. Un caso muy simple es el siguiente, las primeras encuestas ya realizadas señalaron que para Veracruz lo más solicitado es la reparación de aires acondicionados, debido al tipo de clima de la ciudad.

Conclusión

Ofici Home Services irá mejorando a través de actualizaciones y mantenimiento, priorizando siempre las opiniones de los clientes, la plataforma no tendrá un gran impacto si los clientes no se sienten cómodos con la forma de operar del sitio web, es por eso que uno de los puntos claves de este proyecto será la geolocalización y con esto se priorizará la rapidez en el servicio. En la actualidad es muy difícil encontrar alguna empresa o proyecto que se preocupe por la gente, el verdadero propósito de Ofici Home Services son las personas, aquellas que laboran de forma independiente y cuyos recursos destinados para la promoción de los trabajos que ofrecen son limitados. La mayoría de las empresas de publicidad no son conscientes de la necesidad de las personas, ya que los gastos para promocionarse son excesivos para un trabajador independiente, teniendo la opción de buscar sus propios medios de difusión, pero estos no tendrán un gran alcance como si lo hiciera una empresa especializada en este ramo.

Ofici Home Services ayuda a que los prestadores de servicios tengan un mayor alcance de publicidad a un costo mínimo, reactivando así, la economía local de nuestra comunidad.

Referencias

1. Ahmed, P. K., Shepherd, C. D., Ramos G, L., & Ramos G, C. (2012). *Administración de la Innovación* (Primera ed.). México: Pearson.
2. Arreola, J. (09 de Abril de 2019). *Forbes México*. Recuperado el 13 de Junio de 2019, de <https://www.forbes.com.mx/falta-innovacion-en-mexico/>
3. Barrios, D. A. (2015). *Modelado bajo una arquitectura de microservicios de un prototipo de software, para el comercio de tiendas de barrio*. Bogotá.
4. Cervantes, J. I. (2017). *La Gestion de Proyectos Tecnológicos. Perspectiva Tecnológica*.
5. Cobo, Á., Gómez, P., Pérez, D., & Rocha, R. (2005). *PHP y MySQL: Tecnologías para el desarrollo de aplicaciones Web*. España: Díaz de Santos.
6. Fischer, L., & Espejo, J. (2011). *Mercadotecnia*. Ciudad de México: Mc Graw Hill.
7. Frishammar, J., Richter, A., Brattström, A., Magnusson, Y., & Björk, J. (2019). Opportunities and challenges in the new innovation landscape: Implications for innovation auditing and innovation management. *European Management Journal*, 151-164.
8. Fu, X., Pietrobelli, C., & Soete, L. (2011). The role of foreign technology and indigenous innovation in the emerging economies: technological change and catching-up. *World Development*, 39, 1204-1212.
9. Gob.mx, G. d. (2019). *INDAUTOR*. Instituto Nacional del Derecho de Autor. Obtenido de <http://www.indautor.gob.mx/>
10. Hayes, T., Bloom, P., & Kotler, P. (2004). *El marketing de servicios profesionales*. México: Paidós.
11. Porter, M. E. (2009). *Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior*. México: Patria.
12. Ramírez, D. A., Galindo, E. M., Cryderman, Y. A., Flores, G. A., Martínez, M. M., Maceda, M. E., & Vilma. (12 de Mayo de 2019). *Ofici Home Services*. Obtenido de www.ofici.ml
13. Reyes, E. (06 de Septiembre de 2018). *Expansión*. Recuperado el 13 de Junio de 2019, de <https://expansion.mx/tecnologia/2018/09/06/la-innovacion-tecnologica-mexicana-tiene-un-futuro-incierto> Expansión
14. Rodríguez, I. A. (2008). *Principios y estrategias de Marketing*. Cataluña: UOC.
15. Russel, J., & Lane, W. R. (1993). *Publicidad*. Estado de México: Prentice Hall Hispanoamerica, S.A.
16. TecNM, T. N. (Marzo de 2019). *Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica. Manual de operación*. México.
17. TecNM-ITVer, T. N.-I. (17 de Mayo de 2019). *ENEIT 2019 Fase local*. Veracruz, México.